

**AMANITA PONDEROSA IKKILAMCHI METABOLITLARINI O’RGANISH
HAMDA UNING BIOKIMYOVIY TARKIBI VA FOYDALI
TOMONLARINING BATAFSIL TAHLILI**

Saidakbarova Malika Xusniddin qizi

Qarshi davlat universiteti, Biologiya yo’nalishi talabasi

Ro’ziyeva Zarnigor Qaxramonovna

Qarshi davlat universiteti, o’qituvchi

Rasulova Oydinoy Rashidovna

Qarshi davlat universiteti, Kimyo yo’nalishi talabasi

Ro’ziyev Suxrob Qaxramon o’g’li

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, magistrant

Annotatsiya. Ba’zan Ponderosa qo’ziqorini yoki Amerika Tsezari qo’ziqori deb atalib, Amanitaceae oilasidan kelib chiqqan qo’ziqorindir. U o’zining noyob ko’rinishi va ekologik ahamiyatiga ega. Ushbu maqolada Amanita Ponderosaning ikkilamchi metabolitlari, qishloq xo’jaligi va sanoat sohalarida ko’plab biologik faoliyatini va istiqbollaridan foydalanish yo’llariga urg’u beriladi.

Kalit so’zlar: Amanita Ponderosa, ikkilamchi metabolitlar, siklopsepsidlar, muskarin, noribotenik kislota, polisaxarid, tibbiy qo’llanmalar, sanoat dasturlari, bioaktiv kimyoviy moddalar.

Аннотация. Иногда называемый грибом Пондероса или американским грибом Цезарь, это гриб, происходящий из семейства мухоморов. Он обладает уникальным внешним видом и экологической ценностью. В этой статье основное внимание будет уделено вторичным метаболитам мухомора Пондерозы, способам использования многих его биологических функций и перспектив в сельском хозяйстве и промышленности.

Ключевые слова: Мухомор Пондероза, вторичные метаболиты, циклопептиды, мускарин, нориотеновая кислота, полисахариды, медицинское применение, промышленное применение, биоактивные химические вещества.

Annotation. Sometimes called the Ponderosa mushroom or American Caesar mushroom, it is a mushroom from the family Amanitaceae. It has its unique appearance and ecological significance. This article emphasizes the secondary metabolites of Amanita Ponderosa, ways to exploit many of its biological activities and prospects in the agricultural and industrial sectors.

Keywords: Amanita Ponderosa, secondary metabolites, cyclopsepcides, muscarine, noribotenic acid, polysaccharide, medical applications, industrial applications, bioactive chemicals.

Kirish. Ba’zan Ponderosa qo’ziqorini yoki Amerika Tsezari qo’ziqori deb atalib, Amanitaceae oilasidan kelib chiqqan qo’ziqorindir. U o’zining noyob ko’rinishi va ekologik ahamiyatiga ega. Ushbu maqolada Amanita Ponderosaning ikkilamchi metabolitlari, qishloq xo’jaligi va sanoat sohalariida ko’plab biologik faoliyatini va istiqbollardan foydalanish haqida so’z boradi. Ikkilamchi metabolitlar tarkibiga siklopeptidlar, ibotenik kislota, muskarin, noribotenik kislota va polisaxarid kislotasi kiradi. Ushbu birikmalar himoya mexanizmlarida, nevrologik ta’sir, immunomomoulyatsiya va ekologik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo’lib muhim rol o’ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ushbu kimyoviy moddalarning biologik ahamiyati hamda kelajakdagi tadqiqotlar va amaliy foydalanish uchun ajoyib istiqbollari ta’kidlaydi.

Bundan tashqari, u bir nechta biologik jarayonlarda muhim funksiyalarga ega bo’lgan va tibbiyot, qishloq xo’jaligi va sanoatda istiqbolli foydalanishga ega bo’lgan ikkilamchi metabolitlari tufayli qiziqish uyg’otdi. Hozirgi vaqtda kuz yoki bahorgi yomg’irdan keyin qo’ziqorinlarning paydo bo’lishi muhim voqea bo’lib, odamlarning ularni iste’mol qiladi va bu sotish uchun qishloqqa ommaviy migratsiyasini oshiradi. Gurumeloga (*Amanita ponderosa*) kelsak, so’nggi yillarda g’arbiy Andalusiyada haqiqiy mikologik madaniyat boshlandi.

Ikkilamchi metabolitlarni o’rganish

Ikkilamchi metabolitlar o’simliklar, qo’ziqorin va bakteriyalar kabi organizmlar tomonidan sintez qilingan organik moddalardir. Ikkilamchi metabolitlar, birlamchi metabolitlardan farqli o’laroq, o’sish va rivojlanish kabi asosiy hayotiy jarayonlarda bevosita rol o’ynamaydi. Buning o’rniga, ular ko’pincha o’txo’r hayvonlarni oldini olish, organizmlararo aloqa va atrof-muhitning zararli ta’sirlariga javob berish kabi ekologik funksiyalarni bajaradilar.

Siklopeptidlar: *Amanita Panderosa* katta miqdordagi siklopeptidlar mavjud, ular yopiq halqa tuzilishini hosil qiladi va ko’plab biologik funksiyalarga ega. Ushbu moddalar o’simliklar va hashorotlar o’rtasidagi o’zaro munosabatga ta’sir qilish qobiliyatiga ega va qo’ziqorin uchun mudofaa tizimi sifatida ish olib boradi. *Amanita Panderosa* ikkilamchi metabolitining bir qismi sifatida siklopeptidlar to’plamiga ega.

Amanita ponderosa turli xil ikkilamchi metabolitlarni ishlab chiqarish qobiliyati bilan tanilgan, ular quyidagilarni o’z ichiga oladi:

1. **Ibotenik kislota:** *Amanita ponderosa* tarkibida mavjud bo’lgan mashhur kimyoviy ibotenik kislota. Ushbu kimyoviy modda markaziy asab tizimini rag’batlantiradigan, qo’zg’atuvchi ta’sirga olib keladigan neyrotoksikdir. U ba’zi *Amanita* turlarining ongini o’zgartiruvchi xususiyatlari uchun javobgardir va uning davolash mumkin bo’lgan qo’llanilish sohalari, xususan, nevrologik kasalliklarni davolashda tekshirilgan.

2. **Muskarin ikkilamchi metabolit bo'lib**, Amanita ponderosa kabi ba'zi Amanita turlarida topilishi mumkin. Muskarin - parasempatik asab tizimining harakatlarini nazorat qiluvchi alkaloidning bir turi. U muskarinik atsetilxolin retseptorlarining o'ziga xos bo'lmagan faollashtiruvchisi sifatida ishlaydi. Muskarin zaharli bo'lib, ko'p so'lak oqishi, terlash va oshqozon-ichak traktining buzilishi kabi simptomlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lsada, uning farmakologik xususiyatlari va ishlatilishi mumkin bo'lgan dorivor maqsadlarda qo'llanilishi ham o'rganilgan.

3. **Noribotenik kislota:** ibotenik kislotadan olingan birikma, noribotenik kislota, shuningdek, Amanita ponderosada mavjud. Ushbu kimyoviy modda ibotenik kislota bilan taqqoslanadigan neyroaktiv xususiyatlarga ega va qo'ziqorinning umumiy farmakologik xususiyatiga qo'shiladi.

Amanita ponderosa neyroaktiv moddalardan tashqari immunomodulyator va antioksidant xususiyatlari bilan e'tiborni tortgan polisaxaridlarni o'z ichiga oladi. Ushbu polisaxaridlar immunitet tizimini qo'llab-quvvatlash uchun va funksional oziq-ovqat va ozuqaviy moddalarda tabiiy antioksidantlar sifatida foydalanish potentsialiga ega.

Biokimyoviy ahamiyati va mumkin bo'lgan amaliy qo'llanilishi

Amanita ponderosa tomonidan ishlab chiqarilgan ikkilamchi metabolitlar bir nechta biokimyoviy va ekologik ta'sirlarga ega:

Ekologik o'zaro ta'sirlar: Amanita ponderosa va uning tarkibidagi bu moddalar ekologik o'zaro ta'sirlarda ishtirok etadi. Misol uchun, ibotenik kislota va muskarinning neyrotoksik xususiyatlari o'txo'r hayvonlarni to'xtatib qo'yishi va qo'ziqorinning himoya tizimlarida rol o'ynashi mumkin.

Dorivor potentsial: Zaharli tabiatiga qaramay, Amanita ponderosa va shunga o'xshash turlardan olingan ba'zi ikkilamchi metabolitlar biotibbiyot tadqiqotlari sohasida potentsialni namoyish etdi. Ibotenik kislota hosilalari Altsgeymer kasalligi va boshqa nevrologik kasalliklar kabi kasalliklarni davolashda salohiyati uchun o'rganilgan.

Fitoremediatsiya: Ba'zi ikkilamchi metabolitlar atrof-muhitni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin. Ba'zi qo'ziqorinlar, masalan, Amanita turlari, atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddalarni parchalash yoki izolyatsiya qilish qobiliyatiga ega va ularning ikkilamchi metabolitlari bu faoliyatda ishtirok etishi mumkin.

Amanita ponderosada topilgan polisaxaridlar va boshqa bioaktiv kimyoviy moddalar sanoat va qishloq xo'jaligini o'z ichiga olgan bir qancha sohalarida potentsial foydalanishga ega. Masalan, dori-darmonlar va ozuqaviy qo'shimchalar immunomodulyator ta'sirga ega polisaxaridlardan foydalanishi mumkin. Xuddi shunday, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohalarida bioaktiv birikmalar ularning antibakterial yoki antioksidant qobiliyatlari uchun tekshirilishi mumkin.

Xulosa

Amanita ponderosa, bir nechta zamburug’lar kabi o’ziga xos biologik xususiyatlarga ega va amaliy foydalanish mumkin bo’lgan keng doiradagi ikkilamchi metabolitlarni hosil qiladi. Bir nechta moddalar zaharliligi uchun tan olingan bo’lsada, hozirgi tadqiqotlar ularning dorivor imkoniyatlarini ochib berishga va ularning ekologik funksiyalarini o’rganishga harakat qiladi. *Amanita ponderosa*ning ikkilamchi metabolitlarini tushunish nafaqat ushbu qo’ziqorin turining biokimyoviy jihatlarini yoritibgina qolmay, balki tibbiyot, qishloq xo’jaligi va atrof-muhitni o’rganish sohalarida yangi kashfiyotlar uchun yo’l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rafael Moreno-Rojas, M. Angeles Diaz-Valverde, Baldomero Moreno Arroyo, Tomas Jarillo Gonzalez, Cecilio Jose Barba Capote. 2004. Mineral content of gurumelo (*Amanita ponderosa*)
2. Clare H. Scott Chialvo, Logan H. Griffin, Laura K. Reed, Lukasz Ciesla. 2019. Exhaustive extraction of cyclopeptides from *Amanita phalloides*: Guidelines for working with complex mixtures of secondary metabolites.
3. Hamilton D., Meagher, G. 2020. Mushroom poisoning, a public health issue. *Epi Insight* 21(1)
4. Walton J. (2018) Ecology and Evolution of the *Amanita* Cyclic Peptide Toxins. In: *The Cyclic Peptide Toxins of Amanita and Other Poisonous Mushrooms*. Springer, Cham.
5. Interview with Tom Bruns (University of California, Berkley) 2013. Why are mushrooms poisonous?
6. Jaenike, J., Grimaldi, D. A., Sluder, A. E., & Greenleaf, A. L. (1983). α -Amanitin tolerance in mycophagous *Drosophila*. *Science*, 221(4606), 165-167.
7. Mitchell, C. L., Yeager, R. D., Johnson, Z. J., D’Annunzio, S. E., Vogel, K. R., & Werner, T. (2015). Long-term resistance of *Drosophila melanogaster* to the mushroom toxin alpha-amanitin. *PLoS One*, 10(5), e0127569.
8. Freitas, M. G., Damasceno-Junior, G. A., ... Borges, F. A. (2019). Discovery of potential ovicidal natural products using metabolomics. *PLoS ONE*, 14, e0211237.
9. Ciesla, L., & Moaddel, R. (2016). Comparison of analytical techniques for the identification of bioactive compounds from natural products. *Natural Product Reports*, 33, 1131–1145.
10. Deng, W. Q., Li, T. H., Xi, P. G., Gan, L. X., Xiao, Z. D., & Jiang, Z. D. (2011). Peptide toxin components of *Amanita exitialis* basidiocarps. *Mycologia*, 103(5), 946–949.

11. Diaz, J. H. (2005). Syndromic diagnosis and management of confirmed mushroom poisonings. *Critical Care Medicine*, 33, 427–436.
12. Dyer, L. A., Dodson, C. D., Stireman, J. O., Tobler, M. A., Smilanich, A. M., Fincher, R. M., & Letourneau, D. K. (2003). Synergistic effects of 4240 |SCOTT CHIALVO eTAL.three Piper amides on generalist and specialist herbivores. *Journal of Chemical Ecology*, 29, 2499–2514.
13. Dyer, L. A., Philbin, C. S., Ochsenrider, K. M., Richards, L. A., Massad, T. J., Smilanich, A. M., ... Jeffrey, C. S. (2018). Modern approaches to study plant–insect interactions in chemical ecology. *Nature Reviews Chemistry*, 2, 50–64.
14. Enjalbert, F., Gallion, C., Jehl, F., & Monteil, H. (1993). Toxin content, phallotoxin and amatoxin composition of *Amanita phalloides* tissues. *Toxicon*, 31, 803–807.
15. Enjalbert, F., Gallion, C., Jehl, F., Monteil, H., & Faulstich, H. (1992). Simultaneous assay for amatoxins and phallotoxins in *Amanita phalloides* Fr. by high-performance liquid chromatography. *Journal of Chromatography*, 598, 227–236.
16. Erb, M., & Reymond, P. (2019). Molecular interactions between plants and insect herbivores. *Annual Review of Plant Biology*, 70, 527–557.
17. Eriksson, J. E., Paatero, G. I. L., Meriluoto, J. A. O., Codd, G. A., Kass, G. E. N., Nicotera, P., & Orrenius, S. (1989). Rapid microfilament